

2. “Mustaqillik” izohli ilmiy-ommabop lug‘at, “Sharq” nashriyot-Matbaa Aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, Toshkent-2009, B-384.
3. <https://uz.qlever.asia/interest/202>
4. <https://uforum.uz/showthread.php?t=2919>

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ АБУ ХАМИДА АЛЬ-ГАЗАЛИ

Хакимова Нигора Алишеровна
Доцент кафедры Исламоведения и
изучения исламской цивилизации ICESCO
Международная исламская академия
Узбекистана (PhD)

Аннотация. В статье проводится научный анализ теории познания Абу Хамида аль-Газали (1058–1111), а также его отношения к философии и суфизму. Автор рассматривает критическое мышление аль-Газали и его метод постижения истины в историко-философском контексте. Подчеркивается, что понятие сомнения в его гносеологии выступает как методологический принцип. В статье обосновано, что у аль-Газали философское познание и суфийский опыт не противопоставлены друг другу, а представляют собой взаимодополняющие источники знания. С этой точки зрения аль-Газали предстает как мыслитель, сумевший гармонично объединить знание и практику, разум и духовный опыт.

Ключевые слова: Абу Хамид аль-Газали, философия, теория познания, истина, методологический скептицизм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abu Homid al-G‘azoliy (1058–1111)ning bilish nazariyasiga, shuningdek, uning falsafa va tasavvufga munosabatiga ilmiy tahlil beriladi. Muallif al-G‘azoliyning tanqidiy tafakkuri va haqiqatni anglash metodini tarixiy-falsafiy kontekstda ko‘rib chiqadi. Uning gnoseologiyasida shakshubha tushunchasi metodologik tamoyil sifatida namoyon bo‘lishi alohida ta’kidlanadi. Maqolada al-G‘azoliyda falsafiy idrok va tasavvufiy tajriba bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilmay, balki o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi bilim manbalari

sifatida qaralishi asoslab berilgan. Shu nuqtai nazardan al-G'azoliy ilm va amalni, aql va ma'naviy tajribani uyg'unlashtira olgan mutafakkir sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Abu Homid al-G'azoliy, falsafa, bilish nazariyasi, haqiqat, metodologik skeptitsizm.

Abstract. This article presents a scholarly analysis of Abu Hamid al-Ghazali's (1058–1111) theory of knowledge, as well as his stance toward philosophy and Sufism. The author examines al-Ghazali's critical reasoning and his method of attaining truth within a historical-philosophical framework. It is emphasized that the concept of doubt in his gnoseology functions as a methodological principle. The article substantiates that, for al-Ghazali, philosophical cognition and Sufi experience are not opposed to one another but rather constitute mutually complementary sources of knowledge. From this perspective, al-Ghazali appears as a thinker who succeeded in harmoniously integrating knowledge and practice, reason and spiritual experience.

Keywords: Abu Hamid al-Ghazali, philosophy, theory of knowledge, truth, methodological skepticism.

Абу Хамид аль-Газали (ум. 1111), известный под почетным титулом «Худжат аль-ислам» («Доказательство ислама»), принадлежал к числу крупнейших ученых мусульманского мира. Он родился в 1058 году в городе Тус провинции Хорасан (ныне территория Ирана) в период правления Сельджуков и Аббасидов.

Абу Хамид аль-Газали был ученым, обладавшим развитым критическим мышлением и систематически проводившим теоретические исследования в поисках истины. Его взгляды на сомнение и истину в рамках теории познания получили неоднозначные трактовки: одни исследователи подчеркивают в них преимущественно рационально-философский аспект, другие – духовно-нравственный, связанный с суфизмом.

Отношение аль-Газали к философии и суфизму раскрывается через анализ его учения о сомнении и достоверном знании. По мнению

востоковедов, в частности Монтгомери Уотта, после ухода из Багдада в 1095 году аль-Газали начал выступать против философии и в своих поздних сочинениях сделал суфизм основой религиозно-интеллектуального поиска. Среди мусульманских исследователей Абдулкарим Суруш и Хасан Ханафи также в определенной степени поддерживают точку зрения Уотта относительно отношения аль-Газали к философии.

В последние годы в исследованиях, посвящённых отношению аль-Газали к философии, а также его приверженности ашаритскому учению и суфизму, наблюдается серьёзный поворот. Такие учёные, как Ричард Франк, выступили против устоявшихся представлений, утверждая, что влияние ашаризма на интеллектуальное наследие аль-Газали было незначительным. По мнению Франка, на протяжении всей жизни аль-Газали находился под сильным воздействием философских идей Ибн Сины.

Биньямин Абрахамов, в свою очередь, подчёркивает, что для аль-Газали наилучшим способом постижения Бога было не мистическое (суфийское) переживание, а рациональное исследование. По его мнению, хотя внешне может показаться, что аль-Газали отдавал предпочтение суфийскому опыту, в действительности он ставил выше философское мышление.

Новые исследования, включая работы Александра Трейгера, посвящённые гносеологии аль-Газали, а также труды Франка Гриффеля о его космологических воззрениях, демонстрируют отчётливое влияние философии Ибн Сины на суфийские концепции и космологические представления аль-Газали.

По словам Гриффеля, в трактате «Тахафут аль-фаласифа» аль-Газали не ставил целью доказать ложность философских учений, но стремился показать, что философы не способны логически и научно обосновать свои утверждения. Поэтому его «опровержение» имеет сложный характер и оставляет возможность принятия многих философских идей.

Трейгер, со своей стороны, характеризует труд «Тахафут» как псевдоопровержение и считает, что подлинные взгляды аль-Газали не были

предназначены для широкой аудитории. По его мнению, аль-Газали на самом деле принимал ряд ключевых философских идей, включая отрицание телесного воскресения в Ахирате.

Афифи Акити, анализируя трактат аль-Газали «аль-Маднун ал-кубра», показывает, что его содержание во многом перекликается с философией Ибн Сины. При этом учёный подчёркивает, что аль-Газали, оставаясь в рамках исламских основ, демонстрирует критический подход, направленный на исправление тех недостатков, которые он усматривал в учении философов.

Как отмечает Кеннет Гарден, автобиографический трактат аль-Газали «Аль-Мункиз мин ад-далал» представляет его как полностью сформировавшегося суфия, однако это далеко от исторической реальности. По мнению Гардена, это произведение было написано с целью защитить аль-Газали от обвинений в склонности к философии и исмаилизму, выдвинутых против него в ходе конфликтной ситуации, возникшей в Нишапуре около 1106 года. Исходя из анализа источников, Гарден полагает, что и после ухода из Багдада аль-Газали продолжал активно заниматься философскими исследованиями.

Жюль Янссенс характеризует аль-Газали как мыслителя, «предпочитавшего путь получения знания через обучение», однако одновременно подчёркивает его внутреннюю раздвоенность между философией и суфизмом. Луис Ксавье Лопес-Фаржеат, в свою очередь, выдвигает подход, согласно которому в гносеологии аль-Газали ключевую роль играет доверие, опирающееся на рациональные основания. По его мнению, суфийский опыт не вполне удовлетворял аль-Газали, и мыслитель считал постижение посредством разума высшим путём познания Бога.

Тем не менее, исследования последних лет всё более наглядно демонстрируют преданность аль-Газали суфизму как пути постижения истины и достоверного знания. Джозеф Лумбард признаёт значимую роль философии в интеллектуальном наследии аль-Газали, однако подчёркивает, что

мыслитель ставил выше философии суфизм и возникающее на основе духовного опыта созерцание, приносящее подлинную уверенность.

Массимо Кампанини занимает в этом вопросе умеренную позицию, трактуя философию как «хикмат» и рассматривая её как органически связанную с религией. Вместе с тем он отмечает, что в процессе познания аль-Газали придавал преимущественное значение суфийскому пути.

По мнению Эрика Ормсби, высшая истина в мировоззрении аль-Газали раскрывается через гармонию знания и практики, воплощающуюся в завк – духовном переживании, которое невозможно полностью передать словами. Согласно его трактовке, истина открывается не посредством доказательств или логики, а через внутренний духовный опыт.

Усман Бакир, в свою очередь, описывает аль-Газали прежде всего как суфия, а не как философа, подчёркивая, что в его учении важное место занимает интуиция – «знание, ниспосылаемое свыше», выступающая средством достижения истины.

Достоверное знание и сомнение представляют собой две стороны одной медали, являясь взаимосвязанными категориями. Обе они занимают ключевое место в теории познания аль-Газали. В большинстве исследований сомнение и уверенность в его учении рассматриваются в сопоставлении с взглядами Декарта. Однако анализ этих понятий вне связи с идеями Рене Декарта, Дэвида Юма или других западных философов, в рамках исламской интеллектуальной традиции и непосредственно через призму взглядов самого аль-Газали, представляется более методологически оправданным.

Существуют работы, в которых взгляды аль-Газали на сомнение (скептицизм) анализируются автономно, без сопоставления с другими мыслителями. По мнению Усмана Бакира, сомнение у аль-Газали носит методологический характер и является усилием, направленным на достижение достоверного познания. Как подчёркивает исследователь, сомнение у аль-Газали направлено не на саму истину, а на способы её понимания и принятия.

Собхи Райян, в свою очередь, трактует понятие сомнения у аль-Газали как интеллектуальный метод выявления истины – состояние мыслительного процесса, а не духовного смятения. Однако он не рассматривает тот факт, что аль-Газали признаёт высшие уровни познания и рассматривает суфизм как путь к достижению наиболее совершенного состояния уверенности.

Таннели Кукконен рассматривает различные аспекты понятия сомнения у аль-Газали и признаёт значимость как философской уверенности, так и уверенности, основанной на суфийской традиции.

Пол Хек характеризует «сомнение» аль-Газали как «усвоенное неведение». По его мнению, этот термин выражает признание ограниченности человеческого разума, то есть его неспособности полностью постичь Истину (аль-Хакк). Учёный подчёркивает, что признание пределов разума приводит к метафилософскому выбору – признанию откровения и восприятия ирфан в качестве средств достижения высшего уровня уверенности.

Общее направление исследований, включая сравнительные работы о соотношении взглядов аль-Газали и Декарта, трактует сомнение в учении аль-Газали в двух аспектах: экзистенциальном и методологическом. Методологическое толкование рассматривает сомнение как средство анализа способов познания, укрепления основания знания и опровержения ошибочных доктрин. Экзистенциальная интерпретация также занимает важное место в гносеологии аль-Газали.

При этом нельзя утверждать, что аль-Газали безразлично поощрял тотальное сомнение. Он не ставил под вопрос все системы знания и не подвергал сомнению основные принципы исламской веры. Напротив, он был убеждён в познаваемости истины и стремился обнаружить наиболее надёжный путь к её постижению.

Таким образом, в понимании аль-Газали сомнение представляет собой критическое мышление, направленное на осмысление истины и уверенности, то есть сомнение выступает процессом поиска истины. В связи с этим «сомнение» у аль-Газали изучается в двух направлениях: экзистенциальное и

методологическое сомнение. Как видно, он является мыслителем, признававшим возможность достижения знания о природе бытия.

Традиционно принято противопоставлять два вида знания: знание, достигаемое посредством философского доказательства – порождённое разумом, и знание, получаемое посредством духовного опыта – то есть кашф (мукашафа). Считалось, что эти два вида знания несовместимы и не могут сосуществовать. Однако в трудах аль-Газали суфизм и философия предстают не как противоположные, а как взаимодополняющие источники познания.

Использованная литература:

1. Абрахамов. Al-Ghazali's Supreme Way to Know God. // *Studia Islamica*. – 1993. – С. 141–168.
2. Ал-Акити. The Good, the Bad, and the Ugly of Falsafa: Al-Ghazali's Maḍnun, Tahafut, and Maqāṣid, with Particular Attention to their Falsafi Treatments of God's Knowledge of Temporal Events. // *Avicenna and His Legacy: A Golden Age of Science and Philosophy*. – 2010. – С. 51–100.
3. Бакар. The History and Philosophy of Islamic Science. – Кембридж: Islamic Text Society, 1999. – 253 с.
4. Кампанини. Al-Ghazali and the Divine. – Нью-Йорк: Routledge, 2019. – 151 с.
5. Франк. Al-Ghazali and the Ash'arite School. – Дарем: Duke University Press, 1994. – 142 с.
6. Гарден. The First Islamic Reviver: Abu Ḥamid al-Ghazali and His Revival of the Religious Sciences. – Оксфорд: Oxford University Press, 2014. – 225 с.
7. Гриффел. Al-Ghazali's Philosophical Theology. // *Journal of Islamic Studies*. – 2006. – С. 1–42.
8. Янссенс. Al-Ghazali between Philosophy (Falsafa) and Sufism (Taṣawwuf): His Complex Attitude in the Marvels of the Heart ('Ajaib al-Qalb) of the Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn. // *The Muslim World*. – 2011. – С. 614–632.
9. Кукконен. Al-Ghazali's Skepticism Revisited. // *Rethinking the History of Skepticism*. – 2010. – С. 29–59.
10. Лумбард. Abu Hamid Al-Ghazali and the Art of Knowing. // *Essays in Islamic Thought and History in Honor of Gerhard Bowering*. – 2019. – С. 401–419.
11. Ормсби. The Taste of Truth: The Structure of Experience in Ghazali's Munqidh. – С. 133–152.
12. Раян. Al-Ghazali's Method of Doubt. // *MESA Bulletin*. – 2004. – С. 162–173.
13. Трейгер. Inspired Knowledge in Islamic Thought: Al-Ghazali's Theory of Mystical Cognition and Its Avicennian Foundation. – Нью-Йорк: Routledge, 2012. – 183 с.
14. Уотт. Muslim Intellectual: A Study of Al-Ghazali. – Эдинбург: Edinburg University Press, 1963. – 215 с.

НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В РОМАНЕ ХУЛИО КОРТАСАРА “ИГРА В КЛАССИКИ”